

О ЗАДАЧАХ СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКОВ ПО
ПРИНЦИПУ «ОТ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА К РУССКОМУ»

УДК 81'225

*Бекмуратов Замирбек Топчуревич,
кандидат филологических наук,
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан
z.bekmuratov@mail.ru*

*Гапарова Чынаркан Абдураимовна,
кандидат филологических наук,
Ошский государственный университет, г. Ош, Кыргызстан
cgaparova@mail.ru*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352134>

Аннотация. В данной работе рассматриваются основные задачи и методологические аспекты сопоставительно-типологического изучения грамматических систем кыргызского и русского языков. Особенностью исследования является предложение авторами применения вектора «от кыргызского языка к русскому», что позволяет проанализировать грамматические явления русского языка через призму кыргызского языка. Авторы придерживаются мнения, что при исследовании по предлагаемому принципу подходит монологический подход, предполагающий признание кыргызского языка в качестве исходного и обосновывают лингводидактическую значимость данного подхода для оптимизации процесса сопоставительно-типологического исследования.

Ключевые слова: сравнительно-типологический анализ, билингвальные системы, монологический подход, социальная значимость, малоизученный язык.

Abstract. This paper examines the main objectives and methodological aspects of a comparative typological study of the grammatical systems of the Kyrgyz and Russian languages. A distinctive feature of the study is the authors' proposal to apply the "Kyrgyz-to-Russian" vector, which allows for an analysis of Russian grammatical phenomena through the lens of the Kyrgyz language. The authors are of the opinion that a monolateral approach is suitable for research based on the proposed principle, which assumes the recognition of the Kyrgyz language as the original language, and they substantiate the linguodidactic significance of this approach for optimizing the process of comparative-typological research.

Keywords: comparative typological analysis, bilingual systems, monolateral approach, social significance, poorly studied language.

В Кыргызстане русский язык пользуется широкой популярностью: по различным оценкам, им владеют от 52,6% до более чем 90% граждан. Согласно последним данным, примерно 80% населения свободно общаются на русском. Примечательно, что среди этнических кыргызов высокий процент людей считает его вторым родным языком, хотя доля этнических русских в стране составляет всего 4–5% (около 341–350 тысяч человек). В некоторых источниках указывается, что до 94,9% кыргызов называют русский язык своим вторым языком, что подчеркивает его ключевую роль в общественной и деловой жизни. Русский язык в Кыргызстане имеет статус официального и служит важным средством межнационального общения.

Согласно результатам общереспубликанской переписи населения и жилищного фонда Кыргызстана, русский язык сохраняет статус ключевого средства межнационального

взаимодействия и выступает в роли единственного международного языка, которым пользуется подавляющая часть жителей страны.

В кыргызском обществе русский и кыргызский языки выступают равноправными партнерами. Кыргызский язык, признанный государственным еще в 1989 году, является родным для большинства жителей республики. Русский же язык получил статус официального в 2000 году, закрепив за собой роль средства делопроизводства и межгосударственного общения. Такое положение дел обуславливает необходимость их сравнительного анализа. В лингвистических исследованиях отсутствует однозначное разграничение понятий «государственный» и «официальный» языки. А. Орусбаев предлагает следующие определения терминам «государственный язык» и «официальный язык»:

1. Государственный язык – это язык народа, составляющего этническое ядро национально-территориального образования, юридически защищенный в сферах применения и формах существования.

2. Официальный язык – это язык, обладающий функцией межнационального и/или мирового общения, юридически закрепленный в сферах применения и формах существования в данном национально-территориальном образовании [1, с.7].

М. М. Копыленко пишет, что зачастую «не разграничиваются скрывающиеся за этими названиями понятия. Они либо используются как синонимы, либо объединяются в прихотливом порядке для обозначения сущности, никак не определенной» (см. сборник «Проблемы теоретического и прикладного языкознания». – Алматы, 1998) [2].

Сравнительно-типологический анализ билингвальных систем занимает ключевое место в современной лингвистике, формируя теоретический фундамент для преподавания иностранных языков. Русский язык, обладая статусом государственного и исторически доминируя в культурно-политическом пространстве бывшей империи, долгое время служил референтной точкой для множества сопоставительных исследований. Благодаря своему социальному весу и идеологической роли, он рассматривался как эталон, а все остальные языки анализировались через призму соответствия ему. В этой парадигме были опубликованы значительные труды, сравнивающие русскую языковую систему с узбекской (работы Абражеева А.И., Данилова П.А., Бигаева Р.И., Азизова А.А., Саттаровой М.Р. и др.), кыргызской (исследования Борчиевой Б.Т., Дербишевой З.К., Зенкова Г.С., Зулпукарова К.З., Скирдова В.Д., Супруна А.Е., Захаровой О.В., Турдуева К.Т., Сагыналиева М.Дж., Чонбашева К.С. и др.), казахской (Исенгалиева В.А.), татарской (Ахунзянов Э.М.) и бурятской (Шойнжонова Д.Б.) и другими языками. Однако такой подход часто приводил к тому, что изучаемый язык оказывался в маргинальном положении: его внутренняя структура раскрывалась фрагментарно и поверхностно, исключительно через поиск функциональных аналогов или эквивалентов в русском языке. Поэтому, по нашему мнению, пришло время выдвигать на первый план средства кыргызского языка, оставшиеся в тени, и описывать их **на основе принципа «от кыргызского языка к русскому»**, считая, что данный принцип позволит нам всесторонне охарактеризовать грамматический строй этого языка в сопоставлении с русским. В данной модели исходным материалом служат языковые факты кыргызского языка, а русский язык выступает лишь как инструмент для их интерпретации и сопоставления.

Сопоставительное изучение языков имеет глобально-универсальную цель – создание всеобщей грамматики. При таком сопоставительном изучении (по принципу **«от кыргызского языка к русскому»**), исходным пунктом выступает способ «от семантики к форме» с учетом действия принципа «от формы к семантике», который более самостоятелен и широко распространен. На последнем принципе основываются исследования многих языковедов-типологов – А.А.Азизова, В.А.Исенгалиевой, В.Д.Скирдова, К.С.Чонбашев, А.И.Абражеева, К.З.Зулпукарова, Исакова А.И. и др. Необходимость и важность двойного подхода к грамматическим явлениям языка («от

формы к содержанию» и «от содержания к форме») рассматривается в работе В.Н.Ярцевой «Когнитивная грамматика» [3, с.35].

«Понятийно-семантические категории (субъект, объект, посессивность, инструмент, пространство, время и т.д.) свойственны языку вообще. Языковое содержание, строящееся на таких категориях, в разных языках выражается, структурируется и вводится в текст по-разному. Лексические, словообразовательные, грамматические и другие значения, образующие языковое содержание, не универсальны, а большей степени индивидуальны для каждого языка. Поэтому соотношение означаемого и означающего в двух языках может быть весьма различным. Одно и то же значение, облакаемое в языке А в морфологическую форму, в языке Б может выражаться морфологически, синтаксически или передаваться лексическими или словообразовательными элементами» [4, с.198]. Как известно, билингвальное сопоставление проводится двумя способами – билатеральным (двусторонним) и монологическим (односторонним). При исследовании по предлагаемому нами принципу подходит второй, **монологический подход, предполагающий признание кыргызского языка в качестве исходного.** При сопоставлении русского и кыргызского языков обычно исходным выступал русский язык, обладающий большей социальной значимостью. В связи с этим специфика кыргызского языка нередко оставалась в тени и не всегда раскрывалась в полной мере. О принципе от малоизученного языка к языку более социально значимому впервые была высказана идея со стороны В.И.Кодухова [5, с. 276-279]. Данная идея развивалась в исследованиях К.З. Зулпукарова. Сравните, например, названия разделов в его книге «Падежная грамматика: теория и прагматика» [4]: «Функционально-грамматическое моделирование по принципу «от кыргызского языка к русскому». Местный приглагольный падеж и его эквиваленты» (с. 284-288), «Материалы лингводидактического описания синтагм в русском языке, передающих значения кыргызского исходного падежа» (с. 288-291), «Синтез гетерогенных структур в русском языке как соответствий кыргызского дательного падежа» (с. 291-295) и др.

В мире языков очень много, но только очень маленькая их часть, в силу своего доминирующего положения в современном мире, изучены достаточно глубоко. И лингвистическое сопоставительное описание языков в основном ведется от них к малоизученным. Еще К.С. Чонбашев писал: «При сопоставительном исследовании возникает очень важный, имеющий принципиальное значение вопрос: из какого языка исходить при исследовании и в какой плоскости проводить этот анализ» [6, с.11]. В Кыргызстане в русле сопоставительного изучения языков исследования проводились исключительно по принципу «от русского языка к кыргызскому» или «от более социально мотивированного к менее значимому». Наш кыргызский язык относится к той категории языков, которым грозит исчезновение в связи с малочисленностью говорящих на нем людей, с оторванностью от большого научного мира, практическим отсутствием написанной и опубликованной в оригинале научно-технической литературы на этом языке. Б.О. Орузбаева с горечью отмечает, что «...родной язык на деле не стал служить средством обучения в педагогических вузах. Такое положение иначе как дискриминацией национального языка не назовешь» [7, с. 150]. В связи с такой функциональной ограниченностью кыргызский язык стал обслуживать только сферу быта, сельского хозяйства и школьного образования, уступив лидерство русскому языку в сфере общественно-политической жизни, высшего профессионального образования, науки и техники, торгово-экономических контактов, промышленности. Как справедливо отметил М. Дж. Тагаев, «у нас лишь говорят о сосуществовании русского и кыргызского языков, хотят, чтобы все владели государственным языком, но мало делают для того, чтобы кыргызский также стал условием для комфортной формы существования» [8, с. 6].

Нам бы хотелось видеть кыргызский язык в ряду таких грандов мировой лингвистики, как английский, русский, испанский, немецкий, французский, арабский и т.д. Для этого необходимо изменить издательскую политику, чтобы в республике не было дефицита в

литературе на родном языке, перестроить языковой режим средств массовой информации. Конечно, это потребует вкладывания значительных средств, но на эти расходы надо идти. Государственная поддержка кыргызского языка должна опираться на конституционно закрепленное положение. «Кыргызский язык для кыргыза своя стихия, школа естественной логики ума, языковой код, сохраняющий результаты многовековой познающей и классифицирующей деятельности, благодаря которой данный этнос сохраняет свою ментальность, оригинальное мироощущение» [9, с. 2].

Социальные потребности нашего общества, языковая ситуация, бурные полемики и дебаты вокруг двуязычия и о доминирующей роли одного из двух сопоставляемых языков тоже в какой-то мере послужили определяющим направлением в исследовании затронутой проблемы. Как справедливо отметила Б. Борчиева, «представляет значительный интерес, как практический, так и теоретический, сопоставительный анализ языковых фактов в направлении от кыргызского языка к русскому. Такой подход может дать новые результаты и вкупе с первым направлением (т.е. от русского к кыргызскому – З.Б.) позволит пролить свет на типологическое своеобразие языковых систем русского и кыргызского языков в обозначении пространственных значений, создании пространственной картины мира средствами сопоставляемых языков» [10, с. 138]. Но, по словам К.З.Зулпукарова, «соотношение грамматических явлений русского и кыргызского языков не должно рассматриваться как определяющий фактор в отборе материала, в последовательности его подачи. Всесторонний учет особенностей родного языка при доминанции принципа «от кыргызского языка к русскому» может привести к разрушению системно-структурного и функционального единства фактов русского языка» [4, с. 24-54]. Тем самым он придерживается точки зрения Н.М.Шанского, согласно которой отбор и презентация языкового материала «должны целиком обуславливаться системой самого русского языка с учетом коммуникативных целей обучения» [11, с. 225].

А.В.Исаченко определяет роль сопоставления как методический прием в обучении языку и как путь для теоретического изучения обоих сопоставляемых языков. «Последовательное сопоставление двух языков позволяет вскрыть структуру обоих языков с большей наглядностью. При подходе к изучаемому языку с точки зрения другой языковой системы могут быть замечены и такие особенности данного языка, которые традиционной грамматикой данного языка оставлялись без внимания» [12, с. 16].

Обобщая всё вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что принцип «от кыргызского языка к русскому» может быть реализован на всех уровнях языковой системы. Применение данного принципа позволит отобрать необходимые для речевого развития сведения об изучаемом языке, его строевых элементах и категориях, специфически истолковать и интерпретировать лексико-грамматические факты языка.

Литература:

1. Орусбаев, А. К гармоничному развитию двуязычия и многоязычия [Текст] /А.Орусбаев// Рус.яз. и лит. в шк. Кыргызстана. –1998. –№ 1. –С. 7.
2. Тагаев, М. Дж. Государственный, официальный, национальный [Текст]/ М.Дж.Тагаев, М.Б. Примова// Эхо Оша. – 2001. – 22 декабря.
3. Ярцева, В.Н. Когнитивная грамматика [Текст]/ В.Н.Ярцева. – М.: Наука, 1988. – 151 с.
4. Зулпукаров, К.З. Падежная грамматика: теория и прагматика [Текст]/ К.З.Зулпукаров.– СПб.; Ош: Б.и., 1994. – 317 с.
5. Кодухов, В.И. Общее языкознание [Текст]/ В.И.Кодухов. – М.: Высш. шк., 1974. – 303 с.
6. Чонбашев, К.С. Сопоставительная грамматика русского и киргизского языков. Синтаксис [Текст]/ К.С. Чонбашев.– Фрунзе: Мектеп, 1980. – 188 с.
7. Орузбаева, Б.О. Кыргызское языкознание [Текст]: сб. ст.: в 2-х т./ Б.О.Орузбаева. – Бишкек: Илим, 2004. – Т. 2. – 288 с.
8. Тагаев, М.Дж. Прорубим окно к комфортной жизни [Текст]/ М.Дж.Тагаев// МСН. – 2008. – 11 апр.
9. Тагаев, М. Дж. Государственный, официальный, национальный [Текст]/ М.Дж.Тагаев, М.Б. Примова// Эхо Оша. – 2001. – 22 декабря.
10. Борчиева, Б.Т. ФСП пространства в русском и киргизском языках [Текст]/ Б.Т. Борчиева. – Бишкек: Илим, 2003. – 144 с.